

III. ECONOMICS

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

М. Р. Богатырёва
С. Цуй

*Кандидат социологических наук, доцент,
студент,
Уфимский университет науки
и технологий,
г. Уфа, Республика Башкортостан,
Россия*

Summary. This article examines the potential for developing the human resources potential of educational institutions. It also reveals current trends in the formation of human resources and the difficulties of its development.

Keywords: staff; personnel; potential; problems; trends.

В 21 веке образовательные учреждения вынуждены меняться ещё более ускоренно. Новые технологии образования, способность студентов воспринимать информацию, а также развитие различных конкурентных программ, которые также нацелены на коммерческое или бюджетное обучение – всё это, факторы риска, для институтов, развивающихся в рамках нового времени.

Для многих специалистов такие быстрые изменения становятся сложным испытанием, поскольку образовательная часть вузов терпит устаревание. На данный момент кадровый потенциал должен включать в себя не только навыки преподавания, а также различные внутренние характеристики преподавательского, и не только, состава. Из-за этих фундаментальных различий адаптация к виртуальному стилю образования не так проста, как повторение проверенных стратегий в онлайн-пространстве, как обнаружили многие работодатели, участвуя в таких мероприятиях, как виртуальные образовательные площадки, системы тестирования и так далее.

По-нашему мнению, особенностью формирования потенциала именно преподавателей должны служить: коммуникационные навыки, опыт и характеристики с выпускающих вузов, квалификация, амбициозность и сформированность поставленных целей, инновационность подходов воспитания и преподавания, поскольку внешняя среда требует более оперативного отклика на её изменения.

Успешное решение этих задач, требует комплексного подхода оценки кадрового состава университетов и институтов России.

Метод оценки кадрового потенциала представлен ниже, на рисунке 1.

Рис. 1. Модель оценки кадрового потенциала

Развитие системы образования в современную эпоху происходило в условиях глобальных социально-экономических изменений, которые предъявляли особые и достаточно жесткие требования к реформированию самой системы образования. Неоднородность образовательных учреждений, ограниченность финансовых и трудовых ресурсов являются основными препятствиями, которые приводят к росту проблем и появлению новых вызовов в сфере образования. Прошлый опыт не всегда может быть применен для решения сегодняшних проблем.

Исследования национальных и международных экспертов все чаще обращают внимание на важность человеческих ресурсов как необходимого условия для успешной работы организаций на рынке [6]. Этот подход применим и к деятельности образовательных учреждений. Наличие компетентных, творческих и профессионально подготовленных кадров, целенаправленно использующих свой потенциал в образовательной деятельности, является приоритетным требованием как для школ, профессиональных училищ, так и для высших учебных заведений.

Кадровый состав образовательных учреждений характеризуется рядом различных особенностей. Главная из них заключается в том, что организации образовательного сектора способны решать проблемы, связанные с инновационным развитием, качеством деятельности, деловой активностью, профессиональной мобильностью, высокой этикой, компетентностью и профессионализмом на основе современного интеллекта.

Все, кто вовлечен в образовательный процесс, заинтересованы в качестве решения возникающих проблем. С одной стороны, это ректора вузов,

с другой – профессорский состав и студенты. Даже косвенные участники, включая потенциальных работодателей, учреждения среднего профессионального и высшего образования, государственные и муниципальные органы власти, также заинтересованы в решении возникающей проблемы кадрового дисбаланса. Пожалуй, самой серьезной проблемой является старение обучающего персонала и нехватка молодых специалистов [3]. Это обусловлено несколькими факторами:

- низкие пенсионные выплаты педагогов, что вынуждает их продолжать работать даже после достижения пенсионного возраста;
- низкий престиж преподавательской профессии в обществе и, как следствие, нежелание молодого поколения начинать профессиональную деятельность в образовательных учреждениях;
- ограниченные возможности для профессионального развития;
- заработная плата педагога образовательных учреждений (вузов) находится на низком уровне, а также не стимулируется качественно на уровне вузов.

На наш взгляд назрела необходимость разработки комплексной программы, направленной на создание условий для развития кадрового потенциала системы образования (применительно к вузам). Основными задачами данного проекта должны стать:

- Привлечение и закрепление молодых специалистов.
- Организация непрерывного профессионального развития молодых педагогов, а также грамотная адаптация.
- Совершенствование системы наставничества.
- Осуществление и расширение мер социальной поддержки для молодых специалистов.
- Повышение престижа педагогической профессии. Участниками программы должны стать: педагогические работники, молодые специалисты, выпускники вузов.
- Система эффективных контрактов должна работать качественно внутри институтов и факультетов, с целью не только стимулирования научной работы, но и с повышением качества научных изданий вузов.

Библиографический список

1. Проблемные аспекты развития человеческого капитала: конкурентоспособность трудовых ресурсов и удовлетворенность трудом Богатырева М. Р., Биглова Г. Ф. В сборнике: гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации Кавказа. Сборник статей VII Международной научной конференции «Гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации Кавказа», посвященной 25-летию Ингушского государственного университета. ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет». 2019. С. 142–148.
2. Диневич, В. А., Роганов, С. В., Якунина Н. И. Показатели и критерии эффективности управления. – М.: Приор, 2017. – 220 с.

3. Заика, М.М. Оценка уровня развития компетенций персонала в корпоративной системе управления знаниями. Дисс... канд. экон. наук, 2019.

